

ЛИЧНОСТЬ АМИРА МУЗАФФАРА В ГЛАЗАХ АХМАДА ДОНИША И МИРЗЫ АБДУЛАЗИМА СОМИ

Облобердиев Жасурбек Косим угли

Самаркандский государственный университет им. Шарофа Рашидова

Магистрант 2 курса

e-mail: obloberdiyevjasurbek@gmail.com

тел.ном.: +998934572999

Аннотация: Изучение истории последней бухарской династии на основе имеющихся первоисточников представляет значительный интерес. Особого внимания заслуживает период присоединения Средней Азии к России, а также правители, управлявшие в это время бухарским государством. Данная статья посвящена анализу личных качеств эмира Музаффара и его политической деятельности в период российского вторжения. На сегодняшний день среди источников, освещающих историю Бухарского эмирата и его присоединения к России, можно выделить следующие труды: «Краткая история мангытских эмиров Бухары» («Рисола») Ахмада Дониша, «История мангытских государей» («Та’рих-и Салатин-и мангитийа») Мирзы Абдалазима Сами, «Тарихи Салимбек» Мирзы Салимбека и другие. В данной статье мы рассмотрим фигуру эмира Музаффара, опираясь на две из указанных выше работ — «Краткую историю мангытских эмиров Бухары» Ахмада Дониша и «Историю мангытских государей» Мирзы Абдалазима Сами.

Ключевые слова: Эмир Музаффар, Бухарский эмират, Ахмада Дониш, «Краткая история мангытских эмиров Бухары», «История мангытских государей», мангиты, эмир Насрулла.

Среди названных источников особое место занимает «Краткая история мангытских эмиров Бухары» Ахмада Дониша. Это одно из наиболее известных и значимых произведений, представляющее собой острую сатиру на правление последней бухарской династии. В своем труде автор приходит к выводу о неизбежном падении власти мангытов. Основное внимание в книге уделяется периоду правления эмира Музаффара (1860—1885) и началу царствования эмира Абдалахада (1885—1910), то есть событиям, свидетелем которых был сам Дониш. Значительное место в сочинении занимают описания военного вторжения Российской империи в Среднюю Азию, включая завоевание Джизака и Самарканда.

Истории Бухарского эмирата периода правления эмира Музаффара посвящены и труды Мирзы Абдалазима Сами, среди которых выделяются «Подарок шаху» и «История мангытских государей». Оба произведения охватывают один и тот же период, однако существенно различаются по содержанию. «Подарок шаху» создан в духе придворной историографии,

восхваляющей правителей и их деяния, что делает его своеобразной «официальной» версией событий. В отличие от него, «История мангытских государей» носит более критический характер и часто рассматривается востоковедами как «нелегальная» версия первого труда[1].

По словам Ахмада Дониша, эмир Насрулла не желал видеть своим наследником единственного сына Музаффара[2]. Согласно одной из версий, он намеревался передать власть своему внуку от дочери — Саид Абдулахад-хану, происходившему из рода джуйбарских шейхов. Однако поддержка влиятельной части бухарской элиты позволила Музаффару занять престол после смерти отца в октябре 1860 года[3]. В период его правления значительное влияние приобрел перс по происхождению — кушбеги (премьер-министр) Мухаммад-бий (1811—1889), который, пользуясь доверием эмира, продвинул на высокие государственные посты членов своего семейства[4].

В январе 1861 года между бухарскими и кокандскими войсками произошло сражение у Ура-Тюбе. Бухарская армия численностью 18 тысяч человек потерпела поражение от войск молодого кокандского полководца Алимкула, умело применившего линейную тактику боя. В плен к кокандцам попали от 600 до 1000 бухарских воинов, а сама крепость Ура-Тюбе вошла в состав Кокандского ханства[5].

В 1868 году Бухарский эмират оказался под протекторатом Российской империи. Несмотря на попытки реформирования военной тактики и привлечение турецких военных специалистов, бухарская армия трижды терпела поражения: в битве при Ирджаре (1866), при Чупан-Ате (1868) и при Зерабулаке (1868) от войск генерала Константина фон Кауфмана[6].

Говоря о личности эмира Музаффара, следует обратиться к вышеупомянутым трудам. «Рисола» Ахмада Дониша отличается от других источников не только подробностью изложения, но и бескомпромиссной критикой эмира и государственного устройства Бухары. В сравнении с этим трудом даже «неофициальная» версия Мирзы Абдалазима Сами выглядит более сдержанной. В отличие от Дониша, Сами демонстрирует резко враждебное отношение ко всему русскому и избегает высказываний в пользу реформ. По словам исследовательницы Л. М. Епифановой, Мирза Сами никогда не выступал за изменения в государственном устройстве Бухары и не выдвигал предложений по реформированию общественно-политической системы[7].

Описывая начало правления эмира Музаффара, Мирза Абдалазим Сами отмечает: «В первые годы своего царствования эмир утвердил справедливость как основу своего правления, проявляя щедрость и милосердие. Он оказывал поддержку всем слоям общества, и народ отвечал ему преданностью».

Ахмад Дониш, напротив, рисует совершенно иную картину: «Укрепившись на троне, эмир Музаффар жестоко расправился с теми, кто поддерживал

исполнение завещания Насруллы. Внук, который должен был унаследовать власть, был вынужден бежать, но эмира это не остановило — он расправился со всеми его сыновьями и внуками, не оставив никого в живых. Он сместил с должностей всех везиров и высших чиновников, назначенных его отцом, конфисковал их имущество и заменил своими сторонниками. Эти действия вызвали недовольство среди войска и населения».

Хотя Сами иногда позволяет себе осторожную критику эмира, он тут же уточняет: «Разумному достаточно намек! Яснее сказать невозможно». В своих описаниях он, следуя традициям придворных историографов, использует возвышенные формулировки, например: «Эмир Музаффар не принял этого желания народа в преддверии своего лучезарного сердца» или «Благороднейшее прекрасное сердце эмира...».

Ахмад Дониш, напротив, дает резкие характеристики: «По своей природе эмир Музаффар был глуп и ограничен»; «Во время его правления этот неразумный и жестокий эмир пролил много крови»; «Он был не кем иным, как распутником и кровожадным тираном».

Таким образом, источники о правлении эмира Музаффара существенно различаются в оценках его личности и действий: от придворного восхваления в трудах Мирзы Абдалазима Сами до беспощадной критики в сочинении Ахмада Дониша.

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать отрицательный вывод относительно личности Амира Музаффара, но мы также должны помнить, что эти два автора были отстранены от своих должностей в конце своей жизни или имели личные негативные взгляды на власть эмира. Сам эмир Музаффар почитал творчество поэта Алишера Навои и в 1872 году подарил рукопись Дивана Алишера Навои Британской королеве Виктории. В целом, в этой статье можно сделать вывод, что эмир Музаффар как правитель не обладал достаточными знаниями и навыками, а недостатки, допущенные им при приходе к власти, были одной из причин подчинения государства Российской империи

Литература

1. Мирза Абдалазим Сами «Тарих-и салатин-и мангитийа» дар ас-салтана-и Бухараи шариф. Перевод Л. М. Епифановой. М.,1962 – 13 с.
2. Дониш, А. Путешествие из Бухары Петербург. Перевод М.Османова. Душанбе. 1960 – 45 с.
3. Маликов А. Стратегии по легитимации власти в Бухарском эмирате (1860-1868) // The scientific heritage, No 104 (2022), с.54-60
4. Семенов А.А., Бухарский трактат о чинах и званиях и об обязанностях их носителей их в средневековой Бухаре. *И Советское востоковедение*. Т. 5 М.-Л. 1948 – 97 с.
5. Бейсембиев Т.К. Кокандская историография. Исследование по источникововедению Средней Азии XVIII-XIX веков. — Алматы. 2009 - 279 с.
6. Терентьев М. А. История завоевания Средней Азии. – Санкт-Петербург. 1903 – 441-449 с.
7. Трактат Ахмада Дониша «История мангытской династии». Перевод, предисловие и примечания И. А. Наджафовой. Душанбе,1967 –13 с.
8. JOHN SEYLLER, A MUGHAL MANUSCRIPT OF THE «DIWAN» OF NAWA'I in *Artibus Asiae*, Vol. 71, No. 2 (2011), с. 325—334